

GARANTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

CZU: 342.7-056.36:316.647.82(478) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7889537>

Rodica NICHITA¹
Liliana RÎHLEA²

„Nu există persoane cu dizabilități. Există societăți care creează bariere și dificultăți pentru persoane cu diferite necesități. Dizabilitatea se conține în însăși societatea, ci nu în condiția fizică a fiecărui individ”.
(Simon Brisenden, 1986)

ABSTRACT. *Disability is seen as a person with physical, mental or intellectual impairments, which, in combination with other obstacles, can prevent their effective participation in social life. This article analyzes guaranteeing the rights and freedoms of persons with disabilities in the Republic of Moldova. I set out to analyze the state institutions that deal with disabled people, the equality and non-discrimination of disabled people, the determination of disability and the sources of income of these people.*

Keywords: *disability, rights, deficiency, equality and non-discrimination, legislation.*

Persoanele cu dizabilități reprezintă o categorie de persoane dezavantajate, comparativ cu alte categorii de populație.

Persoană cu dizabilități reprezintă persoana cu deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngreuna participarea ei deplină și eficientă la viața societății în condiții de egalitate cu celelalte persoane.

Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, adoptată de Adunarea Generală a ONU pe 13 decembrie 2006 este primul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul drepturilor omului care abordează în mod specific dizabilitatea populației. Aceasta oferă un nivel de protecție fără precedent și stabilește standarde universale minime de acțiune, măsuri concrete care ar asigura incluziunea persoanelor cu dizabilități în toate domeniile de activitate; stabilește două mecanisme de implementare:

- Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, în vederea monitorizării implementării Convenției;

¹ Rodica NICHITA, doctor în drept, e-mail: r.nichita2012@yandex.com , ORCID: 0000-0002-0623-5578, Universitatea de Stat din Moldova

² Liliana RÎHLEA, studentă anul II, Facultatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova, e-mail: rihlea_liliana@mail.ru

- Conferința Statelor-Membre pentru discutarea problemelor privind aplicarea Convenției în practică.

Convenția prevede crearea unor structuri naționale independente responsabile pentru implementare și monitorizare etc.

Republica Moldova a semnat Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități la 30 martie 2007 și a ratificat-o prin Legea nr. 166 din 09.07.2010.

Protecția persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova este reglementată de Constituția Republicii Moldova. Constituția Republicii Moldova prin articolul 51 garantează expres protecția persoanelor cu dizabilități, care „beneficiază de o protecție specială din partea întregii societăți. Statul asigură pentru ele condiții normale de tratament, readaptare, învățămînt, instruire și integrare social”; prin articolul 47 stipulează că „statul este obligat să ia măsuri pentru ca oricare om să aibă un nivel de trai decent care să-i asigure sănătate și bunăstare lui și familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămîntea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale. Cetățenii au dreptul la asigurare în caz de invaliditate ... în urma unor împrejurări independente de voința lor”.

Protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități este prevăzută de un număr impunător de legi și acte normative, care prevăd respectarea drepturilor omului, stabilesc și dezvoltă sistemul de protecție socială, garantează și asigură protecția persoanelor aflate în dificultate, printre acestea se numără:

- Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, nr. 60 din 30.03.2012;

- Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, nr. 909-XII din 30.01.1992;

- Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr. 156-XIV din 14.10.1998;

- Legea cu privire la ajutorul social, nr. 133- XVI din 13.06.08;

- Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21.11. 2007 cu privire la compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor;

- Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23.01.2013 cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă;

- Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, ș.a.

Din cadrul instituțional al protecției sociale a persoanelor cu dizabilități fac parte instituții de nivel central, teritorial și local.

1. La nivel central activează: Consiliul național pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.

2. La nivel teritorial activează: direcțiile raionale/municipale de asistență socială și protecție a familiei; casele teritoriale de asigurări sociale; consiliile teritoriale pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă, care realizează politica de asistență și asigurare socială și asigură aplicarea legislației la nivel teritorial.

3. La nivel local activează: primăriile locale; organizațiile nonguvernamentale. Acțiunile de asistență socială se realizează de asistenții sociali și lucrătorii sociali.

Persoanele cu dizabilități, deși sunt declarate egale în drepturi și libertăți, atât în legislația internă cât și internațională, foarte des sunt întâlnite cazuri de discriminare în relațiile de muncă, în procesul educațional și în societate per ansamblu. În Republica Moldova populația nu percepe această categorie de persoane ca fiind una egală și, mai ales, în cadrul relațiilor de muncă, angajatorii sunt sceptici în ceea ce privește angajarea persoanelor cu dizabilități din varii motive.

În conformitate cu Legea privind asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, articolul 2 „*prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție ori preferință în drepturi și libertăți ale persoanei sau a unui grup de persoane, precum și susținerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse*”.

Potrivit Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012, articolul 8 facem referire la egalitatea și nondiscriminarea persoanelor cu dizabilități: „*Persoanele cu dizabilități au dreptul să fie recunoscute, oriunde s-ar afla, ca persoane cu drepturi egale în fața legii, beneficiază de capacitate juridică în egală măsură cu celelalte persoane în toate aspectele vieții, iar după caz, și de măsuri de protecție și asistență juridică în exercitarea capacității juridice, prevăzute de legislația în vigoare, au dreptul inalienabil la respectarea demnității umane indiferent de dizabilitate sau altă stare de sănătate, indiferent de rasă, naționalitate, originea etnică, limbă, religie, sex, orientarea sexuală, opinie, apartenența politică, avere, originea socială sau orice alt motiv, se bucură de toate drepturile civile, politice, sociale, economice și culturale, precum și de libertățile fundamentale consfințite prin Constituția Republicii Moldova, prin Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Persoanele cu dizabilități, pe lângă drepturi egale cu ale celorlalte persoane, au obligații și responsabilități egale, prevăzute de legislația Republicii Moldova*”.

Dizabilitatea persoanei este determinată de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă ținând cont de actorii medicali, psihopedagogici, habituali, profesionali, precum și de alți factori sociali.

Drept criteriile de bază pentru determinarea dizabilității servesc capacitatea:

- de a studia și de a se instrui;
- intelectuală și comportamentul;
- de autoservire și de autoîngrijire;

- de comunicare (vederea, auzul, vorbirea) și de adaptare situațională;
- locomotorie și dexteritatea;
- de muncă păstrată și capacitatea vitală a organismului;
- de participare la viața socială și profesională – determinată de deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de lungă durată.

În funcție de gravitatea deficiențelor funcționale individuale provocate de afecțiuni, defecte, traume care conduc la limitări de activitate și restricții de participare exprimate în raport cu păstrarea capacității de muncă dizabilitatea este considerată:

- severă - capacitatea de muncă este păstrată de 0-20%;
- accentuată- capacitatea de muncă este păstrată de 25-40%;
- medie - capacitatea de muncă este păstrată de 45-60%.

Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități au la bază principiul egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.

Conform prevederilor Codului Muncii al Republicii Moldova, persoanele cu dizabilități au dreptul de a munci și de a acumula venituri la fel ca și ceilalți cetățeni. Unul din drepturile fundamentale ale persoanelor este dreptul la muncă, care pentru marea majoritate a populației reprezintă principala sursă de venit. Articolul 43 alin. (1) al Constituției Republicii Moldova prevede că *„orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la protecția împotriva șomajului”*.

În legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012, este prezent un capitol privind incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. Acest capitol este compus din 8 articole care cuprind dreptul la muncă și plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, munca la domiciliu, întreprinderile specializate, bligațiile angajatorilor privind plasarea în câmpul muncii a persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă, durata timpului de muncă și normele de producție, concediile, orientarea, formarea și reabilitarea profesională a persoanelor cu dizabilități.

Persoanele cu dizabilități au dreptul la standarde de viață și de protecție socială adecvate și îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai. Pentru acest scop, legislația prevede accesul persoanelor cu dizabilități la:

- prestații de asigurări sociale (pensii, alocații sociale, suport financiar de stat, indemnizații);
- prestații de asistență socială (ajutor social, compensații/ajutor pentru perioada rece a anului, compensație pentru transport ș.a.);
- servicii sociale (îngrijire socială la domiciliu, asistență personală, ș.a.);
- locuință social;
- facilități la prestarea serviciilor publice (scutiri fiscale, scutiri/reduceri la achitarea taxei de stat).

În baza legii nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, articolul 19 face referire la condițiile de stabilire a pensiei de dizabilitate „*Are dreptul la pensie de dizabilitate persoana asigurată căreia, în urma expertizării de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale, i s-a stabilit dizabilitate din cauza:*

- a) unei afecțiuni generale;
- b) unui accident de muncă;
- c) unei boli profesionale”.

În baza legii nr. 499 din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, articolul 2 alin. (1) stabilesc cine beneficiază de alocații din partea statului „*De dreptul la alocație beneficiază categoriile de persoane specificate la art. 3 lit. a)–e), care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, din rîndul cetățenilor Republicii Moldova, precum și al cetățenilor străini cu domiciliul legal pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare*”. În cazul alocațiilor prestate categoriilor de persoane cu dizabilități sunt specificate în articolul 3 lit. a)-c):

- a) persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii;
- b) persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii din copilărie;
- c) copiii cu dizabilități severe, accentuate și medii în vîrstă de pînă la 18 ani.

Persoanele cu dizabilități au dreptul la serviciile sociale, conform Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Ordinul MMPSF nr.53 din 15 decembrie 2011. Cele mai răspândite servicii sociale pentru persoane cu dizabilități sînt:

- Serviciul de îngrijire socială la domiciliu – pentru persoanele cu dizabilități lipsite de suport din partea copiilor, rudelor, care au nevoie de un suport în îngrijirea locuinței și a gospodăriei, prepararea hranei, procurare produselor alimentare etc.
- Asistența Personală – pentru persoanele cu dizabilități severe care necesită îngrijire, însoțire și supraveghere permanentă din partea unei alte persoane în procesul integrării lor în societate, în toate domeniile vieții.

Biroul Național de Statistică este responsabil și prezintă informația la capitolul statistică, inclusiv informația privind situația persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. La 1 ianuarie 2022, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul persoanelor recunoscute cu dizabilități în Republica Moldova a constituit 168,0 mii persoane, inclusiv 10,6 mii copii cu vârsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilități au reprezentat 6,5% din populația totală a țării, iar copiii cu dizabilități au constituit 1,9% din numărul total al copiilor din Republica Moldova.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 723/2017, a fost aprobat Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 și Planul

de acțiuni privind implementarea acestuia. Programul prevede o abordare intersectorială în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale acestora în egală măsură cu ceilalți cetățeni în toate domeniile vieții sociale. Scopul programului este abordarea direcțiilor strategice de acțiune la nivel național în vederea asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități și participării lor efective și depline în societate.

Totodată au fost incluși și parteneri externi în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități. Ca rezultat al implicării partenerilor de dezvoltare/donatorilor externi, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domenii precum: reforma instituției responsabile de determinarea dizabilității, dezinstituționalizare, creare de servicii comunitare, dezvoltare de competențe a personalului din diferite tipuri de servicii, elaborare și aplicare de metodologii și instrumente noi privind evaluarea necesităților și acordarea asistenței beneficiarilor de diferite servicii, noi tehnologii informaționale etc. Reprezentanții autorităților publice, experții și reprezentanții societății civile din Republica Moldova asigură reprezentarea și participarea activă la diferite evenimente, atât la nivel național cât și internațional, conexe protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv în cadrul dezbaterilor interactive, conferințe, vizite de studiu, ș.a.

În concluzie garantarea drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități au la bază următoarele principii: respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului; egalitatea de șanse; nediscriminarea; solidaritatea socială; libertatea opțiunii și controlul sau decizia asupra propriei vieți, asupra serviciilor și formelor de suport de care beneficiază; respectarea demnității inalienabile, a autonomiei individuale, a libertății de a face propriile alegeri și a independenței persoanei; acceptarea persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității umane și a umanității; participarea și integrarea deplină și efectivă în societate; egalitatea în drepturi a femeilor și bărbaților; respectarea capacităților de dezvoltare ale copiilor cu dizabilități și a dreptului acestora de a-și păstra propria identitate.

Referințe bibliografice:

1. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, din 13 decembrie 2006.
2. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.78.
3. Legea nr. 60 privind incluziunea persoanelor cu dizabilități, din 30.03.2012. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 155-159.
4. Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalității, din 25.05.2012. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 103.
5. Legea nr. 156 privind sistemul politic de pensii, din 14.10.1998. Monito-

- rul Oficial al Republicii Moldova nr. 111-113.
6. Codul muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 150-162.
 7. Legea nr. 499 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, din 14.07.1999. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 106-108.
 8. Biroul național de statistică al Republicii Moldova.